

ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING KASBIY KOMETENSIYASI

Shamsimatova Maftuna Baxtiyor qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti 3 bosqich talabasi

Anotatsiya: Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun tarbiyachilardan nafaqat pedagogik bilim va ko'nikmalar, balki psixologik, kommunikativ, innovatsion va metodik kompetensiyalar ham talab etiladi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari, uning tarkibiy qismlari va rivojlantirish yo'llari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan samarali ishlash uchun tarbiyachilar o'z kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirishi, innovatsion yondashuvlardan foydalana olishi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi lozimligi aniqlangan. Xususan, bolalar bilan individual va guruhiy ishlash metodlarini takomillashtirish, muloqot madaniyatini oshirish hamda zamonaviy pedagogik vositalardan foydalana olish tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda xalqaro tajribalar tahlil qilingan bo'lib, ularning pedagogik jarayonga integratsiya qilish imkoniyatlari yoritib berilgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundan iboratki, u maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin. Maqolada ilgari surilgan nazariy va amaliy mulohazalar zamonaviy ta'lim jarayonlarida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi hamda maktabgacha ta'lim sifatini yanada yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'z: Kompetensiya, ta'lim, tarbiya, texnologiya, innovatsiya, bilim, ko'nikma, malaka, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, ijodkor, ijtimoiy kompetensiya, shaxsiy kompetensiya

Аннотация: В настоящее время развитие профессиональной компетентности воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях является одной из актуальных задач. В современном образовательном процессе для обеспечения всестороннего развития детей от воспитателей требуется не только педагогические знания и навыки, но и психологическая, коммуникативная, инновационная и методическая компетентность. В данной статье рассматриваются теоретические основы формирования профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных учреждений, ее составляющие и пути развития. По результатам исследования установлено, что для эффективной работы с детьми дошкольного возраста воспитателям необходимо постоянно развивать свое профессиональное мастерство, применять инновационные подходы и осваивать современные педагогические технологии. В частности, совершенствование методов индивидуальной и групповой работы с детьми, повышение культуры общения, а также использование современных педагогических средств имеют важное значение для укрепления профессиональной компетентности воспитателей. Кроме того, в статье проанализирован международный опыт развития профессиональной компетентности воспитателей и раскрыты возможности его интеграции в педагогический процесс. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может быть использовано при разработке методических рекомендаций по повышению профессиональной компетентности воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях. Представленные в статье теоретические и практические соображения способствуют повышению профессиональной

компетентности воспитателей в современных образовательных процессах и помогают улучшить качество дошкольного образования.

Ключевое слово: Компетенция, образование, подготовка, технология, инновации, знания, умение, компетентность, педагог, стажер, создатель, социальная компетентность, личная компетентность

Annotation: In today's preschool education institutions, the development of educators' professional competence is one of the most pressing issues. In the modern educational process, ensuring the comprehensive development of children requires educators to possess not only pedagogical knowledge and skills but also psychological, communicative, innovative, and methodological competencies. This article analyzes the theoretical foundations of forming the professional competence of preschool educators, its components, and ways to develop it. According to research findings, for effective work with preschool children, educators must continuously develop their professional skills, apply innovative approaches, and master modern pedagogical technologies. In particular, improving methods of individual and group work with children, enhancing communication culture, and effectively using modern pedagogical tools play a crucial role in strengthening educators' professional competence. Additionally, the article examines international experiences in developing educators' professional competence and explores the possibilities of integrating these practices into the educational process. The practical significance of the study lies in its potential application in developing methodological recommendations for improving the professional competence of preschool educators. The theoretical and practical considerations presented in the article contribute to enhancing the professional competence of educators in modern educational processes and help improve the quality of preschool education.

Key word: Competence, education, training, technology, innovation, knowledge, skill, competence, educator, trainee, creator, social competence, personal competence.

“Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” (Abdulla Avloniy)

1. Kirish

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatning eng muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Bu bosqich bolaning kelajakdagi shaxsiy va akademik muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bo'lib, unda tarbiyachilarning o'rni beqiyosdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar qiziquvchan, o'rganishga intiluvchan bo'lib, ular bilan ishlash nafaqat mas'uliyat, balki yuqori kasbiy mahorat talab qiladi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlovchi pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi doimiy ravishda rivojlantirib borilishi lozim. Bugungi kunda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va bolalarni har tomonlama rivojlantirish uchun tarbiyachilarning nafaqat pedagogik bilimlari, balki psixologik, kommunikativ, metodik va innovatsion ko'nikmalari ham yuqori bo'lishi zarur. Kasbiy kompetensiyaning yetarli darajada rivojlanmaganligi tarbiyachilarning o'quv-tarbiyaviy jarayonda turli muammolarga duch kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu boisdan, zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi, ularning bilim va ko'nikmalarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralmoqda.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, tarbiyachilar malakasini oshirish va yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishga erishish mumkin. Hozirgi zamon pedagogikasi interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan o'qitish uslublariga asoslangan bo'lib, bu esa tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishni talab qiladi. Bu jarayonda, tarbiyachilarning kasbiy o'sishi va malakasini oshirishga qaratilgan maxsus dasturlar, seminarlar, amaliy mashg'ulotlar va onlayn ta'lim resurslaridan samarali foydalanish muhimdir. Uzluksiz ta'limning bosh bo'g'ini bu maktabgacha ta'lim tashkilotiga bevosita bog'liqdir. Tabiiyki bunda eng yetakchi ro'lni pedagog tarbiyachilar

(fasilitatorlar) zimmasiga yuklatilgan Hozirgi kunda zamonaviy tarbiyachi yuklatilgan vazifalarni bilishi shaxsiy hamda kasbiy kompetensiya ega bo'lishi eng aso'iy vazifalardan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. Chunki tarbiyalanuvchilarning shaxs sifatida shakllanishi kamol topishi albatta pedagog kadrlar zimmasida. Bola hayotining deyal ko'p qismi Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tadi uni maktabga sifatli tayyorlash ta'lim tarbiya berish tarbiyalanuvchilarning har tomonlama yetuk shaxs bo'lib yetishishi uchun avvalambor tarbiyachi pedagog salohiytli bo'lishi talab etadi.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Maktabgacha ta'lim tizimi bolalar rivojlanishining poydevorini tashkil etadi va ushbu jarayonda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalari muhim rol o'ynaydi. Tarbiyachilar, faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadilar. Shuning uchun, maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim sifatini yaxshilash va bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun muhimdir.

Kasbiy kompetensiya — bu tarbiyachining o'z ishini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va malakalarni o'z ichiga olgan umumiy tushuncha hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda kasbiy kompetensiya tarbiyachilarning nafaqat pedagogik bilimlarini, balki bolalar psixologiyasini, didaktik metodlarni qo'llash, va kommunikatsiya ko'nikmalarini ham anglatadi. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish, bolalarga ta'lim berishda o'zgarishlarni amalga oshirish va ularning ehtiyojlariga javob beradigan yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Tarbiyachilarning Kasbiy Kompetensiyalarining Asosiy Turlari

1. Pedagogik-Kommunikativ Kompetensiya. Tarbiyachilarning bolalar bilan samarali muloqot o'rnatish, pedagogik vazifalarni samarali bajarish va ijtimoiy-emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi kompetensiyasi. Tarbiyachi bolalar bilan muloqotda bo'lganida, ularning ruhiy holatini va ehtiyojlarini tushunish orqali ta'lim jarayonini o'zgacha tarzda tashkil etadi.

2. Didaktik Kompetensiya. Bu kompetensiya tarbiyachilarning bilimlarni samarali tarzda bolalarga taqdim etish qobiliyatini anglatadi. Tarbiyachi o'qitish metodlarini va mashg'ulotlar orasidagi bog'lanishni to'g'ri tashkil etib, har bir bolaning o'rganish ehtiyojlariga mos keladigan uslublarni qo'llashi kerak.

3. Psixologik Kompetensiya. Tarbiyachilarning bolalar psixologiyasini tushunish va ularning rivojlanish bosqichlariga mos pedagogik uslublarni qo'llash qobiliyati. Bu kompetensiya tarbiyachilarning bolalar bilan emotsional aloqalarni o'rnatishda, ularning muammolariga yechim topishda va hissiy rivojlanishga ko'maklashishda yordam beradi.

4. Innovatsion Kompetensiya. Zamonaviy pedagogik metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarni qo'llash qobiliyati. Tarbiyachilarning innovatsion kompetensiyasi, ular o'quv jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar va vositalarni samarali qo'llay olishlarini anglatadi. Bu kompetensiya bolalar uchun yangi va qiziqarli o'qish usullarini yaratishga imkon beradi.

5. Boshqaruv Kompetensiyasi. Tarbiyachilarning guruhni boshqarish va o'quv jarayonini rejalashtirish malakasi. Boshqaruv kompetensiyasi tarbiyachilarning ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, bolalar o'rtasidagi ijtimoiy muhitni boshqarish va o'z ishlarini to'g'ri tashkil etish imkonini beradi.

Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun metodologik yondashuvlar bir nechta asosiy metodlarga tayanadi. Amaliy va tajribaviy metodlar Tarbiyachilar amaliy mashg'ulotlar va tajriba almashish orqali o'z malakalarini oshirishi mumkin. Bu metod bolalarning o'qish jarayonini yengillashtiradi va tarbiyachilarning yangi uslublarni o'rganishiga yordam beradi. Seminarlar va Treninglar tarbiyachilarning kasbiy malakalarini oshirish uchun muntazam ravishda seminarlar, treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil etish zarur. Bu usul, pedagogik bilimlarni

yangilash va kasbiy rivojlanishga yordam beradi. Mentorlik va Hamkorlik tajribali tarbiyachilar yangi mutaxassislarga o'z bilim va tajribalarini o'rgatish orqali ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda yordam berishi mumkin. Mentorlik tizimi, pedagogik jamoaning bir-birini qo'llab-quvvatlashini kuchaytiradi.

Innovatsion O'quv Texnologiyalarini tatbiq etish tarbiyachilar o'quv jarayonida yangi texnologiyalarni qo'llash orqali bolalar bilan samarali muloqot qilish imkonini topadilar. Zamonaviy pedagogik vositalardan foydalanish, tarbiyachilarning innovatsion kompetensiyalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalari, maktabgacha ta'lim tizimining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim metodlari va pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali tarbiyachilarning malakalarini rivojlantirish, bolalarga sifatli ta'lim va tarbiya berish imkoniyatlarini yaratadi. Kasbiy kompetensiyalarni oshirish jarayonida metodik yondashuvlar, amaliy tajribalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning muhimligi alohida ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son qarori.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. Maktabgacha ta'lim tashkilot ta'lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish" T.:2019
4. Kodiraliyevna, J. M. (2022). Tarbiyachi kasbining ma'naviy axloqiy negizlari.
5. Dilafuz, Y., Marifatxon, J., Rasuljonovna, E. Z., & Muqaddaxon, M. (2022). Maktabgacha ta'limga yangicha yondashuv.